

Democracia y Educación – John Dewey

Por Ivan Miranda - Nicole Winkler

En *Democracia y Educación* Dewey presenta su teoría de la educación, como un proceso continuo que se va retroalimentando de las relaciones interpersonales dentro de la sociedad o en comunidades. El proceso se da en las asociaciones de personas, donde existe un perfeccionamiento de la experiencia a través del tiempo y el medio ambiente es esencial en el aprendizaje, cuando este es apropiado y se cumple lo que plantea su teoría, favorece un involucramiento del joven, su participación y aprendizaje. En este sentido, la escuela debe promover la educación y contener un medio ambiente especial que favorezca el aprendizaje, su existencia es necesaria para educar de manera simplificada lo más relevante de la civilización, filtrar los rasgos adversos del medio ambiente y debe favorecer que cada individuo cuente con igualdad de oportunidades independiente de su origen. Por ello, Dewey hace una crítica a la educación formal, a la educación desde dentro, donde toda la importancia la tiene la materia de estudio, el profesor.

Su teoría de la educación es progresista, no estática, debe avanzar, adaptarse a los cambios, en este sentido si bien la herencia es relevante e impacta en el aprendizaje, lo relevante es proporcionar un medio ambiente adecuado. Mira el pasado para aprender de él, como recurso de la imaginación, y que permita ser visto como el pasado del presente, porque es en el presente en el que debemos basarnos, aun cuando la tendencia sea a huir del presente y recurrir al pasado. Presenta una definición técnica de la educación: *“aquella reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente”*

Dewey da ejemplos de cómo a través de la historia ha existido una concepción democrática de la educación y cuál ha sido su evaluación tomando tres ejemplos: Lo planteado por Plantón, el siglo XVIII con el individualismo y las filosofías de la educación del siglo XIX en la cual el Estado pasa a tener un rol relevante en la dirección de la educación de las naciones. Cada una de ellas presenta elementos fundamentales en las democracias y de ellas es posible sacar lecciones en la época actual.

La educación como necesidad de vida

La educación es un proceso de renovación de la vida y continuidad de la vida, gracias a ella se van transmitiendo los conocimientos y las experiencias de generación en generación, en un proceso continuo. Lo que se va dando en la sociedad es una semejanza mental, objetivos, creencias, aspiraciones, etc. Uno de los elementos básicos en la educación es transmisión de experiencias y enseñanzas y éstas ocurren gracias a la comunicación, la convivencia en sí educa. Pero también se debe dar forma al cómo se educa, para Dewey hay dos formas; la educación deliberada y la educación sistemática o formal, esta última permite transmitir todos los recursos de una sociedad compleja en tanto la educación incidental es

natural y espontánea. Para poder aprovechar de mejor manera el tipo de educación sistemático no se debe perder de vista la relación de la educación formal con los temas de las experiencias de vida.

Dewey define la vida como un proceso continuo de autorrenovación sobre el medioambiente. Para lograr, el propósito de mantener nuestra naturaleza y proseguir en este constante crecimiento personal, es necesario la Educación, funciona como el motor de la vida. Para lo anterior, toma la premisa; que, al contar el ser humano con una existencia finita, corre el riesgo de no ceder su experiencia; lo que puede impactar gravemente en la sociedad. Esto engrandece la obligación de contactar con un modelo de transmisión de nuestra vida biológica, que llamamos Educación.

La educación como función social

El modo en cómo se educa es relevante, ya que determina como los jóvenes van asimilando el conocimiento y en esto el medio ambiente determina el cómo se asimila el conocimiento.

El medio ambiente ejerce una influencia en el inconsciente (por ejemplo: hábitos de lenguaje, el comportamiento y el buen gusto y la apreciación estética). Se le otorga a la escuela un rol relevante como medio ambiente específico que cumple al menos tres funciones relevantes: a través de ella se busca transmitir la información relevante de una civilización. Fragmentada. La escuela entrega un ambiente simplificado para poder asimilar los conocimientos relevantes para los jóvenes de mejor manera. También, busca elementos perjudiciales del medio ambiente, hace de filtro, busca hacer de medio purificado. Por último, busca contrarrestar efectos del medio ambiente particulares de los jóvenes, que cada individuo logre una oportunidad independiente del medio de donde viene.

Dewey explica la educación formal como es el proceso, desde la interacción del espíritu con lo externo, una mezcla de lo antiguo que está en la conciencia con lo nuevo. La formación depende de la presentación del material externo, el educador es la clave en la presentación del material adecuado que permita o favorezca el conocimiento elevando el estado de conciencia de modo que las representaciones antiguas interactúen con las nuevas. La educación se basa en la materia de estudio concreta, no existen las facultades previas en los individuos. Herbart es el representante histórico de esta teoría. Esto es criticado por Dewey, ya que no sólo depende de la materia, de lo externo, del ambiente, pero pasa por alto la experiencia del ser vivo con el ambiente, la interacción entre ambos.

La función de la educación es liberar al joven de revivir y recorrer el pasado, más que recapitular el pasado. Debemos superar el pasado, y utilizar la información del pasado como elemento de ayuda para el futuro. La herencia muchas veces es mal entendida y predetermina los rasgos en el individuo por sobre el ambiente, sin embargo, debe darse un particular foco o atención al ambiente del joven. Otro elemento relevante para Dewey es la

relación del presente con el pasado, mantener vivo el presente de modo que sea más fácil mantenerlo vivo en el futuro. Muchos viven en del pasado, como refugio, pero el pasado nos debe servir para la imaginación, debe ser visto como el pasado del presente.

La educación debe ser vista como reconstrucción de la experiencia que da sentido a la experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. Esta es uno de los puntos centrales de la teoría de la educación de Dewey, la experiencia entrega conexiones adicionales en el proceso de aprendizaje, también nos ayuda a dirigir de mejor manera nuestras decisiones, aumenta la capacidad de obtener experiencias educativas si entendemos un propósito, al mismo tiempo que debemos ser capaces de adaptar los hábitos, nuestro modo de actuar a los cambios en el ambiente. Esto lleva a una mejor sociedad, ya que ella va aprendiendo en la medida que entiende que se encuentra en un medio dinámico y no estático, son comunidades progresistas, donde la experiencia va encauzando a las comunidades a ser mejor y desarrollarse.

Define como ambiente, la suma de las condiciones que intervienen en la ejecución de las actividades cada uno de los miembros de una sociedad. Es un educador en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Esta formación pedagógica, se robustece con la participación gradual en actividades de grupos sociales. El concepto de ambiente social nos permite: simplificar y ordenar las disposiciones a desarrollar. Idealizar las costumbres sociales existentes y crear un ambiente más inclusivo para los estudiantes.

Concluye; en la actualidad, las sociedades se hacen más complejas en sus estructuras y recursos, aumenta la necesidad de una enseñanza más sistemática

La concepción democrática en la educación

Toda educación lleva a la sociabilización de los miembros que forman parte de ella, pero su calidad y valor depende de los hábitos del grupo, por lo tanto, la manera en cómo se asocian los miembros de una comunidad determina también el aprendizaje. Se genera progreso entre sus miembros en la medida en que se aprenda de la experiencia de los demás miembros, por ello que sociedades gobernadas despóticamente donde no hay libertad para el libre aprendizaje, donde se restringe la actividad, el intercambio de experiencias, esta sociedad limita su conocimiento y educación. Lo mismo sucede con sociedades, grupos, familias que se aíslan, se pierde la interacción, conocer las experiencias de los otros.

Por ello la democracia es relevante en educación, favorece la formación de sus miembros, el reconocimiento de diversos intereses por parte de sus miembros y también la libre interacción entre ellos, las diferentes acciones de cada uno tienen más valor. Del mismo modo en una democracia la separación de las diversas clases socioeconómicas es fatal, y en democracia se debe asegurar el libre acceso a las oportunidades intelectuales que entrega la educación. Se señalan tres filosofías de la educación.

- i) La filosofía platónica: si bien este tipo de educación destaca por el hecho de señalar que una sociedad ha alcanzado la estabilidad cuando cada uno de sus

miembros se encuentran haciendo las actividades para las cuales tienen aptitudes, así ser útil para los demás, y para ello está la educación para descubrir y adiestrar estas aptitudes. Sin embargo, para Platón la separación de clases y la educación está referida a la clase a la cual se pertenece y los individuos quedan limitados a su respectiva clase. Se limita el desarrollo de la sociedad a las tres clases que describe y con ello al individuo y su propia singularidad. El ideal para Platón está referido a un Estado en el cual ya no hay cambio, y esto ha demostrado no ser así, al ver la experiencia del progreso en la educación.

- ii) El ideal individualista del siglo XVIII: esta teoría dio a la naturaleza y al individuo una importancia central, al punto de menospreciar a las instituciones, la vida social y se le otorgó una importancia a la educación por sobre el espíritu. Esta teoría también fracasa en volcar todo en la naturaleza, en el individuo y la capacidad misma de la educación, en ausencia de instituciones.
- iii) La educación como nacional y social: Esta teoría busca hacerse cargo de la falencia de la anterior al otorgarle un rol al Estado. El Estado proporcionaría los medios para la educación pública y los objetivos de la educación. Pero también es necesario dirigir la educación para promover la realización de la humanidad como humanidad, de modo que la educación no tenga un fin nacionalista, sino social.

Para el autor, la educación puede concebirse retrospectiva o prospectivamente. Es decir, un proceso de acomodar el futuro al pasado o como una utilización del pasado como un recurso para desarrollar el futuro. En la primera visión, se basa en normas y modelos en lo que ha ocurrido antes. Por su parte, la educación adelantada, es la reconstrucción continua de la experiencia.

Este proceso educativo es la capacidad en los alumnos, de a pesar de estar influenciados o no, en la constante oposición con los conocimientos obtenidos en la práctica; de lograr un resultado superior por medio de la Educación. Este proceso consigue ser tan robusto, que incluso puede destruir su propio propósito. Lo que se fundamenta en la idea de desenvolvimiento desde dentro parece tener más semejanza con la concepción del crecimiento que hemos expresado. Para lograr su objetivo, nos propone un proceso educativo que se debe hacer en repeticiones constantes y graduadas. Esto forjará hábitos adiestrado por ejercicios repetidos, realizando y combinando simples distinciones, apoyado incluso por reglas matemáticas como pensó Locke. La educación general logra el éxito siempre que una actividad, aunque sea de amplio alcance, pueda dividirse en subactividades. Poseer la flexibilidad de cambiar e incluso de forma inesperada o constantemente, que consienta alcanzar el desarrollo progresivo de los estudiantes dentro de un marco de relaciones sociales.

Las Teorías de la moral

Dewey reduce su postura moral en la relación entre la educación moral y la conducta, esta dualidad que enfrenta el ser humano. En donde, se debe crear una conexión orgánica íntima entre los métodos y materiales del conocimiento, y el desarrollo moral del individuo,

para lograr el máximo potencial. Saber por qué se hacen las cosas, este espíritu determina el que hacer. Por ende, debe existir una conexión entre el espíritu que es algo interno y la conducta, sus consecuencias. La una unión entre el interés y el yo; el interés significa identidad activa del yo con un objeto, esto nos lleva a superar el desaliento y seguir adelante a pesar de las dificultades. Por último, lo moral y social debe estar unido, interrelacionarse cuando ciertas fisonomías del carácter tienen relación con rasgos sociales, las cualidades morales y sociales de la conducta pasan a ser idénticas.

El esquema educativo debe corregir y aislar las disposiciones, en donde el aprender es el acompañamiento de actividades continuas, que poseen una finalidad social generada por la escuela. Fundando en las capacidades de poder participar en la sociedad, con una vida donde el interés por aprender de todos los contactos es el fin moral esencial. Concluye, que la educación no se puede clasificar como el medio de vida, "Es la propia Vida". Es la capacidad de mantener creciente y continua, la esencia de la moral.

Conclusiones, contraposición a sistema educacional actual chileno

Educación actual, planificada y pública, es una preparación genérica para el futuro. Su metodología de repetición base y con aislamiento del entorno social, siento que no posee conexión con el desarrollo mental de los estudiantes. Opuesto a lo planteado por Dewey.

Dentro de las debilidades. Primero, basada en la capacidad éxito del Profesor, en donde organiza, guía, forma y disciplina el progreso del alumno. Segundo, el uso de repeticiones en representación pasiva de los alumnos en donde deben memorizar textos, sin un pensamiento crítico y social. Lo que genera una falta de sensibilidad y reacción hacia el entorno general, lo que limita su potencial de poseer experiencias y desarrollo más significativo. Esta imposición de modelos, materias y métodos coarta el progreso mental de los alumnos, implicando memorizar textos, es un producto cultural estático; no contar con un rol en su proceso de aprendizaje.

Crea experiencias llegan a ser defectuosas y erróneas, para la proyección futura del estudiante en la sociedad. Para Dewey la cualidad de toda experiencia posee dos aspectos: inmediato, de agrado o de desagrado, y la influencia sobre las experiencias ulteriores.

Este sistema actual, no incita a los alumnos, vivencias futuras deseables, impide la creatividad e iniciativa individual, desmotivando su interés en el aprendizaje continuo. Puede identificar bien el problema, pero entrega soluciones generales, impidiendo el crecimiento del alumno. Concluimos, que el modelo educacional propuesto Dewey, corrige estos errores, permite un constante crecimiento personal y social en la comunidad.

Santiago de Chile, 14 de junio de 2022.

Ivan Miranda

Nicole Winkler